

TA'LIM TIZIMIGA KIRITILAYOTGAN INNOVATSIYALARNI PEDAGOGIK JARAYONLARGA TADBIQI

**Boboyev Abrorjon Xotamovich, Toshniyozova Farangiz,
Samadova Gulnoza Sobir qizi**

*TKTI, Uzbekistan. abrorbx@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849338>*

Innovatsion jarayoni tuzilishi yangilikning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tib borishi bilan o'zgarib boradi

Yangilik kiritish ichki mantiq va yo'nalishlarga ega bo'lib, u yangilik g'oyasi (fikrini) tug'ilishdan to uni foydalana boshlanishigacha bo'lgan xarakterlarni rivojlantirish ham innovatsion ishtirokchilari o'rtasidagi munosabat mantig'ini belgilaydi. Shu tariqa yangilik kiritish dinamik tizim bo'lib, ichki mantiq kabi vaqt davomida qonuniy rivojlanishi, uning atrof – muhit bilan o'zaro bog'liqligini ifodalaydi.

Ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni pedagogik jarayonlarga kiritish to'rt bosqichda amalga oshiriladi:

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash;
2. Mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash;
3. O'zgarish va yangiliklarni rejalashtirish;
4. O'zgarishlarni amalga oshirish.

Yangilikning dinimaki xususiyatlaridan uning natija – yakuni va samarasi o'zaro bog'liq bo'ladi. Yangilikning yakunlanganligi va uning imkoniyatlari amalga oshirilganlik darajasi innovatsion jarayonning hamma bosqichlari qanchalik muvafaqqiyatli o'tib borishiga bog'liq bo'ladi. Oddiy ishlab chiqarishdan kengaytirilganiga o'tish keskin vaziyat hisoblanadi, bu o'tish amaliyotida ko'p hollarda amalga oshirilmaydi, bu hol qaysidir yangilikning yakunlanmasligiga sabab bo'lib, ko'pgina innovatsion muammolar mavjudligini yuzaga keltiradi

Shu o'rinda yangilikni ikki turi haqida gapirish mumkin.

1. Birinchi marta yaratilgan yangilik. Bu yangilik ixtiroga teng, ya'ni yangi o'rnatilgan yangi haqiqat demakdir.

2. Avval mavjud bo'lgan nazariyani yanada takomillashtirib, zamonaviylashtirib, shu kunning talabiga moslashtirishdan iboratdir.

Bu esa ta'lim jarayonida ommaviy axborot vositalarining mavqei oshib boradi, televidinie va radioning ta'lim dasturlari intellektuallashuvi ta'minlanadi. Fan va ta'limning nashriyot bazasi rivojlantiriladi, o'quv, o'quv – uslubiy, ilmiy, qomusiy adabiyotlar va ma'lumotnomalar bilan ta'minlashning barqaror tizimi shakllantirilishini ta'minlaydi.

Hozirgi davrga kelib bir qancha ilmiy adabiyotlarda innovatsion faoliyatlarni quyidagi bosqichlarga ajratilmoqda:

1. Yangi g'oya paydo bo'lishi yoki yangilik kontseptsiyasi yuzaga kelishi bosqichi. Uni shartli ravishda fundamental va amaliy ilmiy tekshirishlar (yoki birdan paydo bo'ladigan) natijalardan kelib chiqadigan yangilik bosqichi deb ataydilar.

2. Kashf etish vaqti, ya'ni amalga oshgan ob'ekt, moddiy yoki ma'naviy mahsulot namuna ko'rinishdagi yangilik yaratish.

3. Yaratilgan yangilikka amaliy ko'rinish topilib, uni qo'shimcha ishlab mukammallashtirish amalga oshiriladi. Bu bosqich yangilik kiritishdan mustahkam samaradorlikka erishish bilan yakunlanadi. Shundan so'ng, yangilikning mustaqil mavjudligi boshlanib, yangilik kiritish jarayoni keyingi bosqichga o'tadi. Bu bosqich faqatgina yangilikni qabul qilish shartida amalga oshadi. Yangilikdan keyingi bosqichlar ko'rinadi.

4. Yangilikning biror sohada tarqalishi, uning boshqa sohalarga diffuziyalanib (qo'shib) keng tatbiq etilishi bilan yakunlanadi.

5. Yangilikning biror sohada xukmron bo'lishi, bunda xususan yangilik o'z yangiligini yo'qotib, yangilik sifatida mavjud bo'lmay qoladi. Bu bosqich yangi samarali yangilik paydo yoki undan ko'ra yanada samaralirog'i bilan almashtirilishi bilan yakunlanadi.

6. Yangilik doirasi qisqarib, uni yanada mahsuldorrog'i bilan almashtirilishi bilan yakunlanadi.

Yuqorida keltirilgan innovatsion jarayonning bir – birini vaqtlar davomida yangi bosqichga ketma – ket almashtirib, muntazam tizim, uning rivojlanib borishining soddalashtirilgan ko‘rinishlarida ifodalaydi. Biroq aniq innovatsion jarayon bu bosqichlarni o‘z ichiga olib, ularning ketma-ket va bog‘liqliklariga har doim rioya qilinishi shart emas deb qaraladi (faraz). Yangilikni kiritishni yangilik yaratish hamda tarqatish, kompleks va maqsadli jarayon sifatida qarab, uning maqsadi inson talab va extiyolarini yangi vositalar bilan qondirilishiga xizmat qilishi, uning samaradorligi muntazam va hayotiy yangilikni ta‘minlovchi uslub va tizimlarni ma‘lum sifatli o‘zgarishiga olib keladi. Innovatsion jarayon boshqa sifatli holatga eskirib qolgan hamda vaziyat va ahamiyatlarini qayta ko‘rib chiqish bilan bog‘liq bo‘ladi. Bir darajali qator yangiliklarning umumiy yig‘indilari innovatsion yaxlitlikni tashkil etadi. Innovatsion faoliyat davrida yaratilgan yangiliklar ta‘lim jarayoniga tom ma‘noda boyitilgan innovatsiya ko‘rinishida kirib keladi.

Davlat standartlari, yangi dasturlarni o‘quvchilar bilimiga qo‘yiladigan majburiy minimal darajalaridan oshirish va ta‘lim sifatini kafolatlashda ularning iqtidor, extiyolarini ta‘minlovchi birdan-bir omil – ularni amalda qullashdagi innovatsion yondashuvdir. Bu masalani ijobiy hal etish uchun yuqori tajribalar, innovatsion metodologik texnologiyalarni izlash, ularning didaktik imkoniyatlarini sinash, tajriba – sinovdan o‘tkazish, amaliyotga tatbiq bo‘lgan hayotiy extiyoji yuzaga keltirishdan iborat. Bundan keladigan amaliy xulosa – ta‘limdagi ilg‘or innovatsion tajribalarni, ularning jamg‘armalar bankini tashkil etish, sinab ko‘rish, pedagogik amaliyotga tatbiq qilishning ilmiy – amaliy yondashuv va xulosalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish tizimini

yaratishni taqozo etadi.

Yangi inovatsion o‘quv jarayonida esa fanda o‘qituvchi innovatsion faoliyatining shakllanish bosqichlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Bular:

Birinchi bosqich – tayyor metodik tavsiyanomalar olib qo‘llaniladi.

Ikkinchi bosqich – mavjud tizimga ayrim masalalar (modifikatsiyalar) metodlar kiritiladi.

Uchinchi bosqich – yangi g‘oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari va shakllari to‘la ishlab chiqiladi.

To‘rtinchi bosqich – o‘qituvchi o‘qitish va tarbiyalashning o‘z kontseptsiyasini va metodikasini ishlab chiqadi.

Beshinchi bosqich – Yo‘nalishga oid sohalarda davlat talablarini o‘rganishda rivojlanish strategiyasi asosida mulohazalarni o‘rganish va takliflar beradi.

Pedagogik innovatsiyani hayotga tatbiq etishning birinchi bosqich bo‘yicha tayyor metodik tavsiyanomalarning qo‘llanilishini sxemada keltirib o‘tamiz.

1-rasm. Tayyor metodik tavsiyanomalarning qo‘llanilishi.

Agar innovatsiyalarni ta‘lim jarayoniga qo‘llashni yo‘lga qo‘ysak: o‘qituvchilarning yangilikka intiluvchanligi, ularni izlab topish, ta‘lim jarayoniga qo‘llash, ko‘nikma, malakalari shakllanadi. Uzluksiz o‘z ustida ishlab, yangiliklarni pedagogik faoliyatiga tizimli olib kirish ko‘nikmasi shakllanadi. Innovatsiyalar, ilg‘or pedagogik texnologiya, loyihalash, interfaol, modulli ta‘lim muhitida ish yuritadi. O‘quvchini faol qatnashishga, o‘z fikrini bildirishga ijodiy muhit yaratadi

Adabiyotlar.

Ashurov M. S. Zamonaviy sharoitda o‘zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va va uni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari. // International journal of theoretical and practical research Scientific Journal, Year: 2022 Issue: 1. Volume: 2. Published: 31.01.2022. <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089821>

Boboyev A. H. Education as a process of purposeful formation and development of personality // «Молодой учёный». № 48 (286). Ноябрь 2019 г. 128-129 ст.